

O Brasil Moderno e a sua Influência na Arquitectura Portuguesa

Ana Cristina Fernandes Vaz Milheiro

Arquitecta e Mestre pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa
Doutora pela Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
Filha de Manuel Duarte Vaz Milheiro e Maria Rosete dos Santos Fernandes Vaz Milheiro

Residência: Travessa do Meio, 11 3ºDto. 1100-344 Lisboa Portugal

Telefone: 00xx351 966208523 / Fax: 00xx351 213432451

avmilheiro@hotmail.com / avmilheiro@ordemdosarquitectos.pt

O Brasil Moderno e a sua Influência na Arquitectura Portuguesa

A abordagem da tradição em *Brazil Builds* e o seu reflexo no *Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal*

Em Portugal, para os arquitectos que trabalham a partir do final da década de 40, é com a divulgação do catálogo da exposição *Brazil Builds*, provavelmente introduzido entre os circuitos profissionais portugueses através do arquitecto Nuno Teotónio Pereira (n. 1922), que a cultura moderna brasileira é definitivamente considerada um dos mais importantes focos internacionais.

Durante a fase de consolidação da linguagem moderna, *Brazil Builds* é manuseado como livro de referência, condição testemunhada por muitos portugueses. Superada esta primeira fase, assiste-se, no decorrer dos anos 50, ao enquadramento progressivo dos temas da revisão ao moderno que colocam a questão do lugar da arquitectura popular neste debate. Em 1955 iniciam-se finalmente os trabalhos de levantamento da arquitectura regional portuguesa, cujos resultados serão publicados em 1961. Caberia aqui recordar o artigo "Arquitetura Popular no Brasil" de Joaquim Cardozo (1897-1978) na revista *Módulo*, em 1956, para confrontar sinais idênticos no Brasil dessa mesma discussão.

Também *Brazil Builds* terá um papel no activar dessa consciência. Com esta análise propõe-se demonstrar que a sua influência superou a exclusividade do imaginário moderno ao incluir a tradição histórica – erudita e popular – circunstância que reforça a sua centralidade entre os portugueses. Como explicaria depois Teotónio, "era a primeira vez que (...) tomavam conhecimento do riquíssimo acervo do Brasil colonial e imperial". Segundo estes arquitectos, através do interesse demonstrado por esse acervo, *Brazil Builds* valorizava a colocação paralela da História e da Modernidade, iniciando uma aproximação inovadora e "vanguardista" dentro do processo de integração da tradição no moderno. Abria-se assim um precedente que tornaria relevantes trabalhos como o do próprio inquérito à arquitectura regional portuguesa, sugerindo inclusive o seu uso enquanto fonte legítima para a nova arquitectura.

Mais tarde, os arquitectos brasileiros também manifestarão empenho em perceber as consequências desse mesmo inquérito no delinear da síntese tradição/moderno, através de viagens de estudo a Portugal, como a que Carlos Lemos (n. 1925) ou João Walter Toscano (n. 1933) realizam nos anos 60, encontrando-se com Fernando Távora (1923-2005), um dos principais responsáveis portugueses por esse aprofundamento.

palavras-chave/Key-words:

Arquitectura moderna brasileira /Brazilian modern architecture

Arquitectura moderna portuguesa /Portuguese modern architecture

Tradição popular/Popular tradition

O Brasil Moderno e a sua Influência na Arquitectura Portuguesa

A abordagem da tradição em *Brazil Builds* e o seu reflexo no *Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal*

1.

A historiografia portuguesa, dedicada à arquitectura produzida em Portugal durante o período moderno, tem continuamente evocado a presença de uma influência brasileira na cultura arquitectónica portuguesa a partir de 1948, data do primeiro Congresso Nacional de Arquitectura realizado no país¹. Sergio Fernandez, José Manuel Fernandes, Pedro Vieira de Almeida, Ana Tostões, João Vieira Caldas ou Jorge Figueira estão entre os autores que fazem esta síntese, apoiados, naturalmente, nas obras realizadas e nos depoimentos dos arquitectos que promoveram esse ciclo de contaminação. Uma série de testemunhos – escritos e materiais – prova que existia uma consciência, ao tempo, da importância da arquitectura do Brasil. Neste panorama, *Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942*, o catálogo da exposição realizada no MoMA, em Nova Iorque, em 1943, posiciona-se como peça central.

Introduzido no círculo profissional, muito provavelmente, através do jovem arquitecto Nuno Teotónio Pereira (n. 1922), que dele tem conhecimento cerca de 1945², *Brazil Builds* rapidamente adquire notoriedade entre os portugueses. Fernando Távora (1923-2005) reforça o seu sentido instrumental ao sugerir que é usado como "cartilha"³, enquanto Maurício de Vasconcellos (1925-1977) o classifica como "o nosso segundo Vignola"⁴, sendo muito provavelmente o português que estaria mais autorizado a avaliar este fenómeno na sequência da sua experiência profissional no Brasil, realizada no início da década de 50, junto a João Vilanova Artigas e a Sérgio Bernardes⁵. Esta circunstância vivida por Vasconcellos é bastante invulgar entre os portugueses, já que a maioria não se desloca ao Brasil, neste período, mantendo com a produção brasileira uma visão mais mítica que realista. O facto reforça ainda mais a

¹ O primeiro Congresso Nacional de Arquitectura realizou-se em Lisboa entre 28 de Maio e 4 de Junho.

² "Um tio meu, que foi Governador-Geral de Moçambique durante a Segunda Guerra Mundial - José Tristão de Betencourt -, numa das suas viagens à África do Sul, viu o livro numa livraria, comprou-o e mandou-mo". Nuno Teotónio Pereira. Depoimento a Ana Vaz Milheiro, 10/02/2006.

³ Cf. Sergio Fernandez. *Percurso - Arquitectura Portuguesa 1930/1974*. Porto: Serviço Editorial da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1988 [1ª edição (do autor) 1985], p. 57.

⁴ *Idem*.

⁵ Cf. Maurício de Vasconcellos. "Habitação Rangel de Lima – Av. do Aeroporto, Lisboa". *Arquitectura*, nº 75, Junho 1962, p. 6.

importância de *Brazil Builds*, enquanto foco divulgador da cultura arquitectónica brasileira moderna, como aliás comprova o testemunho posterior de Nuno Teotónio Pereira: "Como as viagens não eram fáceis, era a primeira vez que os arquitectos portugueses tomavam conhecimento do riquíssimo acervo do Brasil colonial e imperial e ao mesmo tempo do surto extraordinário que conhecera o Movimento Moderno neste país"⁶. O mesmo arquitecto só visitará o Brasil em 1980, fazendo então o percurso pelas "cidades históricas", e não exactamente pela arquitectura moderna. Nos seus vários depoimentos sobre a influência da moderna produção brasileira surge, em destaque, a paridade com que são, nas páginas de *Brazil Builds*, tratadas a arquitectura do passado e a arquitectura moderna. Esta particularidade terá surpreendido bastante os portugueses.

*Normalmente, os livros e revistas que nós recebíamos com arquitectura moderna não ligavam nenhuma às arquitecturas do passado. Eram duas realidades opostas. E o Brazil Builds desmente isso: na mesma publicação, na mesma exposição do MoMA, aparecem essas duas realidades. Isso foi de facto uma surpresa e mostrou que o que é importante em arquitectura é a autenticidade, a consonância com o tempo*⁷.

Dentro do contexto da mesma historiografia portuguesa, é igualmente possível apontar o momento em que essas influências decrescem e que corresponde ao período de construção de Brasília. Cronologicamente, sobrepõe-se, em Portugal, à realização do inquérito à arquitectura regional, depois publicado como *Arquitectura Popular em Portugal*. O projecto arranca em 1955, com a constituição das equipas de levantamento compostas por três elementos, e com o início dos trabalhos de campo. Será circunscrito ao território continental do país, dividido em seis regiões – Minho, Trás-os-Montes, Beiras, Estremadura, Alentejo e Algarve –, terminando em 1961 com a publicação dos resultados em livro. Durante este período, a consciência crítica portuguesa migra da adesão incondicional ao Movimento Moderno – que resulta das conclusões tomadas no Congresso de 1948 – para os discursos "revisionistas". Os arquitectos portugueses começam a seguir as polémicas que envolvem Ernesto Nathan Rogers e Reyner Banham⁸, traduzem os artigos de Alvar Aalto⁹ ou do próprio Rogers,¹⁰ observam a crescente importância da crítica italiana e de Bruno Zevi. E, de

⁶ Nuno Teotónio Pereira. "A Influência em Portugal da Arquitectura Moderna Brasileira". *Escritos*. Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto Publicações, 1996, p. 303.

⁷ Nuno Teotónio Pereira. Depoimento a Ana Vaz Milheiro, 10/02/2006.

⁸ Nuno Portas. "Neoliberty". ["Das revistas estrangeiras"]. *Arquitectura*, nº 65, Junho 1959, p. 54.

⁹ Tradução e sequente publicação de "A Humanização da Arquitectura", texto de Alvar Aalto de 1940, dez anos depois da sua versão original, ou de "O Ovo de Peixe e o Salmão", que Rogers publicara na italiana *Domus* [*Arquitectura*, nº 46, Fevereiro 1953, pp. 15-16].

¹⁰ Em 1961, publica-se no Porto "A Arquitectura Moderna depois da Geração dos Mestres" de 1958. Cf. João Paulo Martins. "Arquitectura Moderna em Portugal: a difícil internacionalização". Ana Tostões [coordenação]. *Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970*. Lisboa: IPPAR, 2004, p. 166.

modo sintomático, engrossa um certo tom lacónico nas publicações da época que se ocupam com a arquitectura brasileira comprovando o afastamento português dos temas que animam a concretização do projecto urbano de Lúcio Costa.

Assim, no espaço contido de uma década, são marcadas as proximidades e depois as distâncias traçadas entre os portugueses e a nova arquitectura do Brasil. Estas oscilações de receptividade devem-se essencialmente ao valor atribuído pela crítica internacional face à evolução da arquitectura moderna brasileira. A recensão portuguesa não é autónoma destas leituras, nem tão pouco depende da história comum dos dois países e das novas vagas de imigração portuguesa para o Brasil que se intensificam na época. Pelo contrário, há um desejo de acerto cultural com o panorama europeu que condiciona as motivações. A alternância dos protagonistas modernos conduz a uma mudança nos focos principais do interesse português. O Brasil é um episódio dentro de uma sequência alargada e complexa. Mas o peso que detém no imaginário moderno que os portugueses constroem é tão forte que sobrevive, mesmo como memória, quando já não é exactamente instrumentalizado no acto de projecto. Enquanto referência de uma postura ideológica que se manifesta num desejo de modernidade – uma modernidade que o Brasil cumpre primeiro –, sobrepõe-se à linguagem quando esta progressivamente se afasta de uma linhagem mais seca ou abstracta, isto é, quando a tendência organicista e vernácula prende os portugueses. “Ao longo deste processo, a transposição literal de modelos brasileiros foi-se naturalmente atenuando” – esclarece ainda Nuno Teotónio Pereira – “mas os ensinamentos basilares da sua arquitectura enquanto prática inovadora expressando aspirações de modernidade e fruto de condições sociais e culturais próprias mantiveram a sua actualidade”¹¹. Teotónio não fala apenas da atitude intervencionista que a génese moderna pressupõe, mas evoca igualmente o imaginário que a moderna arquitectura brasileira oferece. Para si, e para outros arquitectos portugueses da sua geração, é a condição moderna que o Brasil atravessa que possibilita rever a importância das marcas históricas. E mais do que as palavras, são as imagens reproduzidas em *Brazil Builds* que abrem esse caminho. Para lá da arquitectura moderna reproduzida, a manipulação do presente e do passado em visões panorâmicas – olhar que, como se sabe, Le Corbusier consolida a partir de 1923 com *Vers une Architecture* – é o que mais impressiona os portugueses¹², porque pressupõe o activar de uma atemporalidade.

¹¹ Nuno Teotónio Pereira. "A Influência em Portugal da Arquitectura Moderna Brasileira". *Op. Cit.*, p. 305.

¹² Segundo testemunho de Teotónio Pereira. Depoimento a Ana Vaz Milheiro, 02/11/2003.

2.

No quadro da história internacional da arquitectura moderna, Portugal vive uma condição particular também resultado de uma estrutura política que se comunica a todos os níveis da sociedade. Constituindo, com a Espanha, uma das últimas ditaduras fascistas europeias que resiste ao fim da guerra, mantém intacto o seu império colonial estendido aos continentes africano e asiático. A cultura arquitectónica ressent-se das lógicas estratégicas que privilegiam um enfoque "nacionalista" e "imperial". Neste contexto muito específico, o moderno conhece um desfazamento temporal face à Europa, arrancando tardiamente, no final da década de 40, beneficiando, por ironia, do desfecho da guerra.

A arquitectura moderna será a "impressão digital" de uma elite de arquitectos portugueses que pretendem superar a visão nostálgica, imobilista e relutante que o Estado Novo português impõe. Num espaço onde a cultura oficial promove uma visão regressiva, cria-se a expectativa que a arquitectura moderna possa permitir o encontro com uma Europa moderna. O Brasil, funciona como um meio que deixa vislumbrar esse fim. Progressivamente, revelar-se-á um veículo que permitirá ao moderno, inclusive, evadir-se da excessiva tutela europeia.

Da Igreja de São Francisco de Assis de Oscar Niemeyer, no conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, concluída após o panorama que *Brazil Builds* reproduz, dirá Teotónio Pereira: "Fiquei deslumbrado por ver aquela arquitectura tão acolhedora, tão manifestamente moderna sem ser agressiva, com aquelas curvas que não faziam parte do vocabulário europeu"¹³. À época, a interpretação de Teotónio da Igreja de São Francisco, confirmada numa carta que endereça a Oscar Niemeyer em 1947, é muito particular¹⁴. Reflecte uma sensibilidade eventualmente mais aberta à utilização livre do ideário moderno – o que esta obra de Niemeyer arriscava. Teotónio, então empenhado no projecto da Igreja Paroquial de Águas (Penamacor, 1949-1957), na região Beirã, procura contrariar o "figurino estilístico" oficial através de uma arquitectura "do tempo" capaz de conjugar as formas modernas e os materiais vernáculos. Trata-se de uma pesquisa muito personalizada no seio da cultura portuguesa do final de 40, ainda que estrategicamente apontada por outros arquitectos. O seu testemunho esclarece-o: "Fiquei apaixonado por aquelas construções da Beira Baixa de alvenaria com os cunhais de pedra. Impressionou-me imenso e queria demonstrar que aquela arquitectura não tinha nada a ver com o «português suave» imposto pelo Estado Novo"¹⁵. No centro do debate estavam as

¹³ Nuno Teotónio Pereira. Depoimento a Ana Vaz Milheiro, 10/02/2006.

¹⁴ Nuno Teotónio Pereira. Carta ao arquitecto Oscar Niemeyer Soares. 16/02/1947. Uma mudança de endereço impedirá o arquitecto carioca de a receber, o que só acontecerá em 2003.

¹⁵ *Idem*.

diversas faces do conceito de tradição. Como opor a conotação ideológica, promovida pelo Estado, à progressista, que a cultura moderna reclamava? Já no Congresso, o arquitecto Mário Bonito (1921-1976), defensor da tendência mais internacionalista, sustentara que a "sobrevivência das técnicas e das formas do passado são empecilhos do Progresso e da HARMONIA"¹⁶. *Brazil Builds* dava algumas pistas na resolução deste aparente dilema, sem solucionar o problema.

NUNO TEOTÓNIO PEREIRA. IGREJA DE ÁGUAS, PENAMACOR, 1949-1957.

No segundo texto do catálogo chamava-se a atenção para o facto de "more and more Brazilians realize that the so-called colonial style now popular (...), makes but a poor shadow of the proud, solid old buildings of the 18th century"¹⁷. Lado a lado, uma imagem de um sobrado setecentista de Ouro Preto e uma casa neocolonial ilustravam a afirmação. Eram argumentos com os quais os arquitectos portugueses se solidarizavam – pressionados, que se sentiam, pelo gosto dominante a cumprirem regras estilísticas de teor historicista. "Fortunately there are now many bold enough to enjoy the pleasure of experiment and the contentment of living in houses that fit their own appearances, habits and machines"¹⁸, concluía-se. A abordagem permanece subtil, confiando-se na capacidade persuasiva das imagens.

¹⁶ Mário Bonito. "Regionalismo e Tradição". *I Congresso Nacional de Arquitectura*. Lisboa: Sindicato Nacional dos Arquitectos, 1948, p. 51.

¹⁷ Philip L. Goodwin/ G.E. Kidder Smith. *Brazil Builds - Architecture New and Old 1652-1942*. New York: The Museum of Modern Art, 1943, p. 100.

¹⁸ *Idem*.

GOODWIN/ KIDDER SMITH. *BRAZIL BUILDS - ARCHITECTURE NEW AND OLD 1652-1942*.

Para a maioria, *Brazil Builds* não se impôs imediatamente pela sua aproximação à arquitectura histórica, muito menos a vernácula – que algumas páginas expunham, caso das diversas sedes de fazendas existentes nos arredores do Rio de Janeiro, os engenhos pernambucanos ou das velhas casas do Recife¹⁹ e de Olinda²⁰ – mas pelos exemplos inequivocamente modernos. É novamente um testemunho de Teotónio que o permite comprovar: “Edifícios como o Ministério da Educação e da Associação Brasileira de Imprensa no Rio, do Hotel do Ouro Preto e do complexo da Pampulha em Belo Horizonte produziram enorme sensação”²¹. Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, MMM Roberto, Lúcio Costa, Rino Levi, Burle Marx, Henrique Mindlin e o antigo ministro Gustavo Capanema, são os nomes lembrados por Teotónio Pereira e aqueles que os portugueses mencionarão mais.

Surpreendentemente, o Museu das Missões, de Lúcio Costa²², construído em território gaúcho, com projecto de 1937, passa despercebido entre os portugueses que contactam com *Brazil Builds*. As imagens publicadas não são exemplificativas da novidade que este projecto traz, mas a legenda reforça que "it is refreshing to find a

¹⁹ Philip L. Goodwin/ G.E. Kidder Smith. *Op. Cit.*, imagem com a legenda: "Old warehouse in Recife " (Velho armazém em Recife), p. 22.

²⁰ Philip L. Goodwin/ G.E. Kidder Smith. *Op. Cit.*, imagem com a legenda: "One of the best-preserved of the early Brazilian Houses in this late 17th century..., Olinda", p. 75.

²¹ Nuno Teotónio Pereira. "A Influência em Portugal da Arquitectura Moderna Brasileira". *Op. Cit.*, pp. 303-304.

²² Lúcio Costa, Lucas Mayerhofer, Paulo Thedim Barreto, São Miguel das Missões, 1937. Cf. Guilherme Wisnik. *Lúcio Costa*. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001, pp. 16-17, 60.

society of this kind which realizes that only honestly contemporary design is suitable for such a museum"²³. Evoca-se o SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – instituição à qual os portugueses assiduamente se referirão como exemplo do compromisso do Estado brasileiro em promover uma cultura moderna. O açoriano João Correia Rebelo (1923-2006), formado em Lisboa, elogiará, em artigo incluído no seu manifesto de 1953 intitulado *Não!*, a acção do governo brasileiro através do trabalho desenvolvido neste organismo oficial, cujos quadros Lúcio Costa integra entre 1937 e 1972. Em causa está a construção do Hotel de Ouro Preto, também de Niemeyer, projectado "tendo em conta as exigências muito particulares do lugar", sem contudo abdicar dos "princípios básicos que informam a nova arquitectura", como reforça o arquitecto açoriano.

*Tendo-se verificado modernamente a conveniência de no local se construir um hotel, o SPHAN evitando com clarividência toda a cópia ou réplica da arquitectura de oitocentos, deu a sua inteira aprovação ao projecto do arquitecto Oscar Niemeyer*²⁴.

A par do Ministério da Saúde e Educação, o Hotel de Ouro Preto torna-se numa das obras inseridas em *Brazil Builds* mais reproduzida em Portugal. Victor Palla (n. 1922) irá inclui-la em "Lugar da Tradição", texto panfletário publicado em Janeiro de 1949²⁵, sem contudo dela fazer qualquer análise.

JOÃO CORREIA REBELO. NÃO!. 1953.

²³ Philip L. Goodwin/ G.E. Kidder Smith. *Op. Cit.*, p. 42.

²⁴ João Rebelo. "Desorientação Estética" [texto 2: *Correio das Ilhas*, 23/10/1953]. *Não!*. 1953.

²⁵ Referências às imagens que ilustram "Lugar da Tradição" de Victor Palla. *Arquitectura*, nº 28, Janeiro 1949, p. 4.

A sua permanência no quadro das referências montadas pelos portugueses justifica-se "por ser arquitectura contemporânea numa cidade histórica", evidenciando "ausência completa de mimetismo"²⁶. É, portanto, na defesa dos valores da autenticidade que o Hotel mineiro resiste no panteão moderno nacional. Em *Brazil Builds* escrevia-se: "Obvious reasons are the sloping tile roof and the occasional use of Itacolomi stone. Less obviously, it is the design itself, bold in outline and delicate in detail, which has a sympathetic relationship with the native baroque"²⁷. Os temas da terceira via – aquela que paradoxalmente afastará em definitivo a arquitectura portuguesa das experiências brasileiras – encontravam-se aqui descritos: contextualização paisagística, materiais locais, respeito pela história.

GOODWIN/ KIDDER SMITH. *BRAZIL BUILDS - ARCHITECTURE NEW AND OLD 1652-1942*. DEPÓSITO DE ÁGUA EM OLINDA.

Do outro lado estava uma outra realização, que sem nomearem autores, os portugueses também difundiram: trata-se do Depósito de Água de Olinda, obra de Luís Nunes, realizada com o engenheiro Fernando Saturnino de Brito, de 1936. Surge, por exemplo, a ilustrar um artigo do norte-americano Milton Frederick Kirchman, traduzido

²⁶ Nuno Teotónio Pereira. Depoimento a Ana Vaz Milheiro, 10/02/2006.

na revista *Arquitectura* em 1948²⁸. A imagem é uma reprodução da fotografia de G. E. Kidder Smith editada em *Brazil Builds* e é possível que tenha sido escolhida pelos editores desse número, os arquitectos Bento de Almeida (1918-1997), Manuel Barreira e Victor Palla. O Depósito de Água assume claramente uma configuração moderna, muito embora recorra a uma solução "vernácua" na resolução da ventilação através do uso do cobogó: é o contraste entre esta manifesta modernidade e a sua localização na malha histórica da cidade – devidamente enquadrada pela objectiva de Smith – o que deve ter entusiasmado os portugueses.

Na imagem divulgada do Depósito de Água, há um impacto visual forte que coloca a questão da tradição na introdução da arquitectura moderna em lugares patrimoniais. Desde logo, perante as circunstâncias culturais e políticas em que os arquitectos portugueses trabalham, estes sentem a necessidade de reagir com uma "atitude moderna" face a este desafio. Se a linha radical reforça que "A ARQUITECTURA deve exprimir-se numa linguagem INTERNACIONAL"²⁹, como se ouvira no Congresso de 1948, há espaço para contornar os modos tradicionalistas figurativos através da reflexão sobre os sentidos da continuidade. Os discursos brasileiros parecem dispostos a integrá-la, facto de que Portugal se irá começar a aperceber ao mesmo tempo em que se dão os primeiros passos no exercício da linguagem moderna. A "tradição é coisa muito mais séria do que um cartaz de propaganda", resume Palla antes de exemplificar: "Nossos filhos brasileiros interpretaram melhor a voz desse passado; e o mundo volta-se para eles"³⁰.

É numa observação à margem deste artigo que Palla revela a sua posição face ao debate. Ao comentar uma conferência do professor da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Rio de Janeiro, Wladimir Alves de Sousa, realizada no Instituto Superior Técnico em Lisboa, em 1948, por ocasião da primeira exposição sobre arquitectura moderna brasileira realizada no país, Palla salienta: "Também se encontram argumentos para demonstrar que a tradição não pesa como parece. Mas o aceitá-la, e derivar dela uma defesa da arquitectura moderna, é combater o adversário no seu campo"³¹. *Combater o adversário no seu campo* deve ter sido o pensamento que terá atravessado Francisco Keil do Amaral (1910-1975) e os restantes membros da Direcção do Sindicato Nacional dos Arquitectos ao proporem em 1949 o levantamento da arquitectura popular, que só se iniciaria seis anos depois. A ideia do Inquérito nasce exactamente com um objectivo demonstrativo como se verá. O início é

²⁷ Philip L. Goodwin/ G.E. Kidder Smith. *Op. Cit.*, p. 132.

²⁸ Milton Frederick Kirchman. "Lógica ou Estética?". [*Progressive Architecture*, Agosto 1947]. *Arquitectura*, nº 27, Outubro/Dezembro 1948, p. 19.

²⁹ "Esta linguagem será viva, poética, expressiva e variada". Mário Bonito. *Op. Cit.*, p. 47.

³⁰ Victor Palla. *Op. Cit.*, p. 5.

³¹ *Idem*.

auspicioso desse ponto de vista: "Portugal, por exemplo, carece de unidade em matéria de Arquitectura"³². O que os move não é a arquitectura popular propriamente dita – embora se tenham rendido às suas realizações – mas o modo de traduzir modernamente – mediante "valores" e não "elementos" – o seu espírito.

Voltando a Victor Palla, este, enquanto confirma a coincidência temporal dos debates em Portugal e no Brasil, esclarece que a luta pela arquitectura moderna admite todas as frentes de combate. Não percebe exactamente que o Brasil transformou já a cultura moderna numa forma de expressão própria, carregada de localidade e subjectividade. E pode ter sido a realização gaúcha de Lúcio Costa a iniciar este processo. O Museu das Missões pode ser interpretado como a gestação de um *outro moderno*, aquele que se liga espiritualmente ao *antigo* a partir do modo como a lógica elementar e planar moderna se resolve com materiais e "ruínas" encontrados naquele lugar. Mas o Museu não causa qualquer reacção aos portugueses: a arquitectura de Lúcio Costa permanece oculta sob a presença tutelar das suas palavras. A excepção será, naturalmente, o Plano-Piloto de Brasília.

A apreensão do discurso de Lúcio Costa pode ser medida através da forma como os portugueses – principalmente o círculo portuense que cresce em torno de Fernando Távora – se referem ao arquitecto carioca. Álvaro Siza (n. 1933) que, no final de 40, ingressa na Escola de Belas-Artes do Porto, caracterizará Lúcio Costa como representante de "um pensamento muito ligado à continuidade histórica, à arquitectura portuguesa barroca"³³, mesmo reconhecendo que igual fenómeno se aplica a Niemeyer, ainda que de um modo muito mais livre – o que significa reconhecer uma familiaridade "portuguesa" na cultura moderna brasileira em desenvolvimento. Esta imagem de Lúcio Costa sairá fortalecida dos contactos que se estabelecerão a partir da década de 50, quando as (poucas) revistas nacionais começam a publicar artigos seus. Em 1961, realizará uma conferência no Porto³⁴, o que possibilitará estreitar afectividades para lá das ligações profissionais.

Siza reflecte, assim, o entendimento que as gerações – nascidas entre 1920 e 1940 – aprofundarão de Lúcio Costa. Ao definir o ambiente da escola dirá: "A presença da arquitectura brasileira está muito forte nos da minha geração. Quando estava a iniciar o curso, em 1949/50, apareceu em força a divulgação da arquitectura brasileira, do Niemeyer, do Reidy..."³⁵. Não sendo exactamente visível no arranque da sua carreira uma influência inequívoca do moderno brasileiro, reconhece ter assistido a

³² *Arquitectura Popular em Portugal*. Vol. 1. Lisboa: Sindicato Nacional dos Arquitectos, 1961, p. xi.

³³ Álvaro Siza. Depoimento a Ana Vaz Milheiro/Jorge Figueira, Janeiro 2006.

³⁴ João Paulo Martins. *Op. Cit.*, p. 166.

³⁵ Álvaro Siza. *Op. Cit.*

transformações significativas que lhe permitiriam, inclusive, traçar uma linha de proximidade entre modernidade e história.

O Niemeyer [influenciou-nos] a um ponto tal que mudámos a maneira de desenhar e o estilo de apresentação na Escola de Belas-Artes do Porto: os pilares eram pontos nos desenhos da época. Depois aparece o Távora com o Brazil Builds. Por isso fui a Ouro Preto e a Mariana, uma parte do Brasil que não conhecia. E, em Belo Horizonte, vi obras do Niemeyer e evidentemente a Pampulha.

O mesmo sentido surge descrito em vários outros depoimentos. O arquitecto Sebastião Formosinho Sanchez (1922-2004), que verá mais tarde uma obra sua premiada na II Bienal de São Paulo de 1953, declara igualmente que "a arquitectura brasileira teve muita influência na [sua] geração"³⁶. Profissionais que exercerão o moderno enquanto linguagem "corrente", vulgarizando-o e cooperando na sua "academização", como Manuel Alzina de Menezes (n. 1920), contribuíram para consolidar este quadro de afinidades. Ao descrever o ambiente dos anos 50, declara: "Falava-se da arquitectura brasileira que era extraordinária. Falava-se de Niemeyer, dos irmãos Roberto, de Lúcio Costa, que esteve cá e era uma pessoa muito simples. Falava-se das grandes estruturas de engenharia"³⁷.

E, quanto a Távora, discorrendo sobre o seu próprio período de formação, diria em entrevista conduzida em 1971: "Surgiu também a arquitectura brasileira, com Lúcio Costa, Niemeyer, etc. Apareceu um livro célebre, *Brazil Builds*, com o que de mais representativo fora feito naquele país por influência de Le Corbusier"³⁸.

Távora toca no ponto nevrálgico das relações Portugal-Brasil: é a afinidade entre a arquitectura brasileira e Le Corbusier que desperta toda esta movimentação e na sua origem está – como se prova – *Brazil Builds*. Associada ao tempo de arranque dessa segunda vaga moderna em Portugal, a arquitectura brasileira surge envolta num espírito progressista e dinâmico. A atenção dos portugueses cresce.

Não deixa de ser muito agradável para nós (...), verificar o notável progresso que tem registado a arquitectura brasileira, nos últimos anos. Duas revistas da especialidade – talvez as melhores que hoje se publicam em todo o mundo – Architecture d'Aujourd'hui e Forum, dedicaram, quase em simultâneo, uma na Europa e outra nos E.U., volumosos números às obras dos arquitectos brasileiros, considerados dos melhores do nosso tempo"³⁹.

³⁶ Formosinho Sanchez. Depoimento a Ana Vaz Milheiro/Pedro Pacheco, Setembro 2002.

³⁷ Alzina de Menezes. Depoimento a Ana Vaz Milheiro, 01/08/2001.

³⁸ Fernando Távora. "Entrevista" a Mário Cardoso. *Arquitectura*, nº 123, Setembro/Outubro 1971, p.152.

³⁹ "A Arquitectura Brasileira". [Ecos e Comentários]. *Arquitectura*, nº 19, Janeiro 1948, p. 23.

3.

Para identificar o domínio de *Brazil Builds* dentro do quadro de referências montado pela cultura arquitectónica portuguesa do final dos anos 40 e início de 50 é preciso traçar os pontos de contacto entre as duas culturas arquitectónicas. As primeiras alusões à moderna arquitectura brasileira surgem num tempo próximo ao do Congresso de 1948, mas não abundam entre as comunicações que são apresentadas⁴⁰. Todavia, a importância do Congresso, em termos internos, é enorme. Manifesta-se no facto de possibilitar que o projecto moderno migre de uma consciência particular, para um maior número de profissionais: ao emancipar-se das experiências singulares, reforça-se enquanto imaginário partilhado corporativamente. Isto significa que havia ensaios portugueses dentro do moderno internacional que foram submersos pela insistência oficial numa estética nacional-historicista, medida entre a monumentalidade da grande obra pública e a "domesticidade tradicionalista" dos projectos de pequena escala.

O país vai encontrar esse espírito internacionalista nas primeiras incursões ao universo "corbusiano" de certos autores que trabalham no Porto, principalmente Alfredo Viana de Lima (1913-1990), mas onde também se insere a obra de Celestino de Castro (n. 1920)⁴¹, cuja importância histórica se fixa com a leitura proposta por Ana Tostões, já nos anos 90, e que permite hoje alicerçar o contributo do Congresso numa visão de continuidade⁴². São obras assinaláveis pela sua excepção e vontade de apreensão de uma linguagem moderna na transição entre 30 e 40, sem paralelo no território português e, contudo, sem "novidade" fora dele. Este moderno "português", principalmente aquele que seguirá uma filiação mais internacional, não traz contributos visíveis para lá do seu próprio ambiente.

É num ambiente de adesão moderna que a presença do Brasil se começa a instalar. Insinua-se – ainda que timidamente – na revista *Arquitectura*, aumentando em intensidade e quantidade ao longo dos primeiros anos da década de 50. Esta revista, transitando de um enquadramento cultural "historicista", abre-se à reflexão do moderno a partir de 1947, deixando respirar um tom mais cosmopolita. Em Janeiro de 1948, fala-se, inclusive, das lições que imanam do uso do moderno por parte dos brasileiros, então liderados por Lúcio Costa: "Um grupo jovem de arquitectos (...)

⁴⁰ Sem qualquer desenvolvimento, surgem em, pelo menos, em duas das comunicações. Cf. João Simões, Francisco de Castro Rodrigues. "Do Ensino da Profissão". Sindicato Nacional dos Arquitectos. *I Congresso Nacional de Arquitectura*. Op. Cit. p. 94; e Luís José Oliveira Martins. "A Arquitectura de Hoje e as suas relações com o Urbanismo". *Ibidem*, p. 170.

⁴¹ Caso de algumas residências no Porto, como a Casa Honório de Lima, 1939-1941 (demolida em 1971) ou a Casa Aristides Ribeiro, 1949, ambas de Viana de Lima; e da Casa José Braga, 1948, ou da Casa da Rua do Amial, 1949, as últimas de Celestino de Castro. Cf. Ana Tostões. *Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50*. Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto Publicações, 1997, pp. 53-54.

soube aproveitar determinadas circunstâncias (...) e criar realmente uma arquitectura nova"⁴³.

Uma Carta de Leitores, intitulada "A Arquitectura Moderna Brasileira, Arquitectura Moderna Portuguesa" e assinada por Formosinho Sanchez, antecipa o entusiasmo que contagiara esta geração.

*A Arquitectura Moderna Brasileira é uma franca realidade e o estudo criterioso e lógico das condições climatéricas do país da América do Sul deu, como resultado, àquela série de edifícios, dos mais pequenos aos maiores, um ar fresco, lavado, sóbrio e fundamentalmente plástico. Para tanto ajudou-os o conhecimento profundo dos materiais disponíveis e uma aplicação directa das matérias primas de cada região. Existe, naquelas obras, principalmente, a noção perfeita da união do princípio estrutural com o equilíbrio estético. Esta é, para mim, a maior lição que nos vieram dar*⁴⁴.

Escrita a propósito da exposição brasileira de 1948, nela se subentende uma posição crítica à produção portuguesa realizada até então. A consciência do desfaseamento é partilhada pelos novos arquitectos. Na revista reconhece-se a "traição" cometida pela primeira geração moderna – a de 1927: os seus integrantes "renegaram os princípios que tentaram fazer vingar no nosso país em vez de os tomarem como ponto de partida da sua evolução", censura Cândido Palma de Melo (n. 1922)⁴⁵. Importa agora "agarrar" o tempo.

Quando, muito depois, Teotónio Pereira elenca os elementos que "julga" imprimirem uma expressão brasileira, muito pouco do que indica supera exigências racionais na resolução de edifícios funcionais, que não deixam de ser inerentes à linguagem internacional. São expressões que ganham intensidade plástica – como os *brises-soleil* ou o cobogó de origem pernambucana – mas que reportam a um imaginário anterior ao complexo mineiro da Pampulha, com o qual se tinha assistido verdadeiramente "ao encaminhamento da arquitetura brasileira na direcção segura", nas palavras de Vilanova Artigas⁴⁶. Teotónio, contudo, admira profundamente São Francisco, a ponto de se sentir encorajado, em 1947, a escrever a Niemeyer⁴⁷: "A vossa obra é um estímulo poderoso para a nossa própria luta em prol de uma arquitectura nacional

⁴² Cf. Ana Tostões. *Op. Cit.*

⁴³ "A Arquitectura Brasileira". *Op. Cit.*, p. 23.

⁴⁴ Formosinho Sanchez. "A Arquitectura Moderna Brasileira, Arquitectura Moderna Portuguesa". [Cartas de Leitores]. *Arquitectura*, nº 29, Fevereiro/Março 1949, p. 17.

⁴⁵ Cândido Palma. "Perspectivas da nossa Arquitectura". *Arquitectura*, nº32, Agosto/Setembro 1949, p. 7.

⁴⁶ Vilanova Artigas. "A Semana de 22 e a arquitetura". [*Módulo*, nº 45, Março/Abril, 1977]. Alberto Xavier [org.].

Depoimento de uma geração - arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 1987, 2003, p. 276.

⁴⁷ "Houve uma obra [brasileira] que me tocou profundamente, e que deu lugar até a uma carta que escrevi ao Oscar Niemeyer, na altura, porque eu estava a fazer o projecto de uma igreja - devia ser a igreja das Águas - fiquei deslumbrado com a Igreja de São Francisco, da Pampulha". Nuno Teotónio Pereira. Depoimento a Ana Vaz Milheiro, 10/02/2006.

digna e genuína"⁴⁸. Identifica-se aqui uma luta pela arquitectura moderna que Teotónio (já) deseja *nacional*.

Mas, uma vez mais, Le Corbusier é a figura que se vai intrometendo neste interesse português: "A admirável obra de V., como um dos mais frutuosos e dignos discípulos de Le Corbusier, nosso Mestre (...), é conhecida e seguida com o maior interesse pela nova geração de arquitectos portugueses, a que pertence o signatário desta carta"⁴⁹. Niemeyer, "o mais representativo valor da moderna Arquitectura brasileira"⁵⁰, surge referenciado dentro do universo "corbusiano", condição fundamental para que a receptividade, por parte dos portugueses, se transfira do nível intelectual para a obra arquitectónica. Segundo Teotónio, a arquitectura praticada a partir daí manifesta uma franca adesão.

*Elementos-chave do vocabulário brasileiro passaram a ser utilizados pelos jovens arquitectos portugueses: quebra-luzes, cobogós (em Portugal com o nome de grelhagens), pilotis, concreto aparente, empenas cegas, superfícies curvas tornaram-se sinais identificadores de uma segunda fase da arquitectura moderna em Portugal. E o facto de alguns desses elementos terem origem em Le Corbusier, que para além disso estivera ligado ao projecto do Ministério da Educação, tornava mais vivo o apelo da arquitectura produzida no Brasil na retomada do modernismo português*⁵¹.

Seguindo o percurso da revista *Arquitectura*, Lúcio Costa, Niemeyer e Burle Marx são os autores mais citados. A produção teórica chega, fundamentalmente, pela mão do primeiro. O artigo "O Arquitecto e a Sociedade Contemporânea"⁵² que a *Arquitectura* edita, então sob a direcção de Alberto José Pessoa (1919-1985), abre uma sequência que só terá continuidade na revista *Binário*, sob regência do engenheiro Aníbal Vieira, durante e a propósito de Brasília. Mostrando um reconhecimento do seu papel no aprofundamento de uma cultura moderna, anuncia-se o texto dizendo que ao arquitecto carioca "se deve em grande parte – na sua passagem pelo ensino da arquitectura no Rio de Janeiro; como orientador na formação dos jovens arquitectos; como trabalhador criterioso e incansável no esclarecimento das autoridades responsáveis –, a preparação do clima que permitiu o desabrochar da arquitectura moderna no Brasil"⁵³. A Lúcio Costa, ainda, atribui-se o sucesso da receptividade das teses divulgadas por Le Corbusier no Brasil e a tutela sobre Niemeyer. Há palavras de

⁴⁸ Nuno Teotónio Pereira. Carta ao arquitecto Oscar Niemeyer Soares. 16/02/1947 [assinado Nuno Pereira].

⁴⁹ *Idem*.

⁵⁰ *Idem*.

⁵¹ Nuno Teotónio Pereira. "A Influência em Portugal da Arquitectura Moderna Brasileira". *Op. Cit.*, p. 304.

⁵² Lúcio Costa. "O Arquitecto e a Sociedade Contemporânea". *Arquitectura*, nº47, Junho 1953, pp. 7-10/19. Esclarece uma nota da redacção: "Quando da sua recente passagem por Lisboa o arquitecto Lúcio Costa teve a amabilidade de nos deixar o texto desta sua notável conferência proferida na UNESCO". (p. 7). [Publicada antes da existência da revista carioca *Módulo*, onde será editada no nº2, Agosto 1955].

Lúcio Costa, logo nesse primeiro texto, que não devem ter deixado de ecoar nas mentes dos arquitectos portugueses, preparando-os para as transformações que se concretizarão durante os anos 50: "Não obstante, porém a índole universal [do moderno], já se podem observar manifestações «nativas» de arquitectura moderna, de feição sensivelmente diferenciada embora obedientes aos mesmos princípios básicos e utilizando materiais e técnicas comuns"⁵⁴. Lúcio Costa fala de um moderno "localizado", que os portugueses só instrumentalizarão de forma colectiva após a inventariação da arquitectura regional com o Inquérito.

Num encadeamento cronológico, um dos primeiros projectos a ser divulgado, surge em 1952 – Bloco de habitações na praia da Gávea de Niemeyer – sobre o qual se salienta o enquadramento paisagístico do novo edifício⁵⁵. Já em 1954, num número organizado por Francisco Castro Rodrigues, um artigo biográfico dedicado ao “Pintor Burle Marx e os seus jardins”, preenche duas páginas da revista. “Foi com natural entusiasmo que tivemos entre nós variadas reproduções de seus trabalhos, na Grande Exposição Brasileira de Arquitectura ultimamente realizada”⁵⁶. Fala-se da segunda mostra brasileira que se concretiza na Sociedade Nacional das Belas Artes, também em Lisboa, na sequência da realização do III Congresso da União Internacional dos Arquitectos (UIA, 1953), da qual se ocupará o número seguinte da revista. Um extenso artigo de Wladimir Alves de Souza, retirado de uma nova conferência que dá em Lisboa, nesta que é a sua segunda visita ao país, é amplamente ilustrado, abrindo o leque de projectos conhecidos⁵⁷.

Em 1956 e numa edição dupla dedicada exclusivamente à construção de cidades universitárias, Manuel Tainha (n. 1922) pronuncia algumas críticas a planos brasileiros: o exemplo do Recife, “como o do Rio de Janeiro, opõe um critério de difusão inorgânica e abstracta à organização realista que se verifica em Tucuman ou Cidade do México”⁵⁸. Ilustrando o artigo de Tainha, mostram-se os planos das cidades universitárias do Rio de Janeiro e do Recife, assim como uma maquete da Faculdade de Arquitectura de Jorge Machado Moreira e outra da zona residencial da Universidade de São Paulo, projecto de Rino Levi e Roberto Cequeira. Tainha será uma voz crítica na avaliação da produção de Oscar Niemeyer.

⁵³ Nota introdutória a Lúcio Costa. *Idem*, p. 7.

⁵⁴ Lúcio Costa. *Op. Cit.*, p. 19

⁵⁵ “Bloco de habitações na praia da Gávea – Brasil”. *Arquitectura*, nº 41, Março 1952, pp. 8-9.

⁵⁶ “O Pintor Burle Marx e os seus jardins”. *Arquitectura*, nº52, Fevereiro/Março 1954, p. 22.

⁵⁷ Wladimir Alves de Sousa. “Arquitectura Contemporânea no Brasil”. *Arquitectura*, nº53, Novembro/Dezembro 1954, pp.18-22.

⁵⁸ Manuel Tainha. “Cidades Universitárias – Realizações e tendências actuais”. *Arquitectura*, nºs 55-56, Janeiro/Fevereiro, 1956, p. 20.

Os redactores da *Arquitectura* percebem fazerem-se sentir, no Brasil, "muitos dos problemas que existem entre nós"⁵⁹. O comentário é introduzido a propósito da publicação de excertos de uma conferência de Levi sob o tema "A Arquitectura é uma Arte e uma Ciência". Provavelmente elaborado pelos arquitectos que preparam a edição, Cândido Palma de Melo e Francisco Conceição Silva (1922-1982), o preâmbulo permite situar o debate em que os portugueses estão empenhados a partir de 1950.

*Estamos com todos os que lutam por uma Arquitectura progressiva e racional, porque as suas realizações concretas, honestas e coerentes, e agora duramente conseguidas, irão pouco a pouco contribuindo para a educação estética dos homens, abrindo novos caminhos à sua imaginação, contribuindo para a aproximação de pontos de vista, um ajustamento... Ajustamento que será maior e mais sólido na medida em que o arquitecto se aproximar das realidades do meio em que vive, der satisfação aos problemas sociais e humanos em que interferir, não abdicando da suas concepções técnicas e estéticas*⁶⁰.

Classificam a arquitectura brasileira como *arrojada*, de *nível elevado*, exultando a receptividade do poder político que promove essa mesma produção, numa situação que visivelmente destoa com aquela em que vivem. Mas o que aqui sobressai é o tom generalista empenhado num moderno internacional, porque é a posição de "avant-garde" com que o Brasil surge, o que conduz o olhar destes arquitectos. A condição "ocidental" da própria cultura moderna brasileira é consentida pelos autores brasileiros. Wladimir Alves de Sousa reafirma em Lisboa: "Reflexo, que somos, da cultura do Ocidente, consideramo-nos como um novo ramo dessa árvore imensa e venerável"⁶¹. Foi talvez o significado de "novo", que Sousa evocou e que pretendia enaltecer uma tradição moderna em emancipação de um quadro mais internacional, o que os portugueses não decifraram completamente, apesar da consciência de Teotónio de que havia circunscrita claramente, na produção brasileira, uma ideia fundamental de "consonância da arquitectura com o seu próprio tempo". Estes princípios animarão a concretização do Inquérito, porque "integrar-se, pertencer, são coisas mais sérias e profundas" do que apenas "maneiras de vestir, tanto pessoas como edifícios"⁶².

Apesar do distanciamento que o final da década de 50 trará e que Brasília aumentará ainda mais, *Brazil Builds* mantém o seu lugar de destaque entre os portugueses. O

⁵⁹ Cf. Nota introdutória que acompanha Rino Levi. "A Arquitectura é uma Arte e uma Ciência". *Arquitectura*, nº36, Novembro 1950, p. 2. Informa-se ser este artigo parte de uma conferência de Rino Levi pronunciada no Museu de Arte de São Paulo. A publicação e a data originais não são indicadas.

⁶⁰ *Idem*, p. 2.

⁶¹ Wladimir Alves de Sousa. *Op. Cit.*, p. 22.

⁶² *Arquitectura Popular em Portugal. Op. Cit.*, p. xiv.

prolongamento da sua importância decorre por, ao esbater a fronteira entre os quadros cronológicos, permitir aos portugueses enfrentar a sua própria *vernaculidade*, o seu próprio passado, erudito ou popular, sem a carga historicista que inibe qualquer analogia. O que está em causa é, precisamente, a hipótese de ser manuseado num quadro cultural e não somente enquanto ideário formal. Mas o facto mais notável é que, com *Brazil Builds*, os portugueses enfrentam, pela primeira vez, a sua própria história através da inclusão no catálogo do MoMA de uma imagem do escadório do Bom Jesus de Braga⁶³.

GOODWIN/ KIDDER SMITH. *BRAZIL BUILDS - ARCHITECTURE NEW AND OLD 1652-1942*. BOM JESUS DE BRAGA.

4.

Ao longo dos anos 50, o único sinal de sucesso da moderna arquitectura portuguesa no Brasil será a atribuição de um Prémio – uma Menção Honrosa – na II Bienal de São Paulo, realizada em 1953, ao projecto do conjunto habitacional Bairro das Estacas de

⁶³ Philip L. Goodwin/ G.E. Kidder Smith. *Op. Cit.*, p. 21.

Ruy Jervis d'Athouguia (n. 1917) e Formozinho Sanchez, em Lisboa (1948-1954). O Sindicato Nacional dos Arquitectos faz então deslocar à capital paulista um grupo impressionante de trabalhos produzidos dentro do universo estético, programático e tecnológico modernos. O júri do certame, que reúne nomes do panorama internacional, como Walter Gropius, Josep Luis Sert, Aalto ou Rogers, destaca ter sido o projecto do Bairro das Estacas "digno de atenção pela solução de certo tipo de apartamentos que transformam pequenos grupos de casas de baixo custo em um conjunto agradável do ponto de vista arquitectónico e do uso dos materiais locais"⁶⁴. Aparentemente, Formozinho procura, com empenho, cumprir a lição brasileira que o motivou a olhar para a arquitectura desse país.

Entretanto vulgarizam-se determinados elementos conotados com a cultura arquitectónica do Brasil: como uma espécie de marca, instala-se o mito de que o azulejo "decorativo" é um sinal de "brasileirismo". Francisco Keil do Amaral recorre muitas vezes a Maria Keil para o desenhar, a dupla Palla/Bento de Almeida prefere assinar os seus próprios padrões. O azulejo dissemina-se como uma das presenças brasileiras mais relevantes no moderno português e "significativamente" descende de São Francisco que também dará as superfícies curvas que os portugueses vão aplicando. Da Pampulha, ainda, vem o recurso a telhados denominados "borboleta" que o Yacht Club dissemina e que Vasconcellos, Oliveira Martins ou Delfim Fernandes Amorim (1917-1972), depois imigrado para Pernambuco, integram pontualmente nos seus projectos de casas. O *brises-soleil* que Athouguia inclui nas suas escolas lisboetas é o tema mais corrente; já a utilização de blocos vazados, apesar de abundante, só dará resultados estéticos interessantes nos territórios coloniais – caso das experiências de Pancho Guedes (n. 1925), em Moçambique, também durante a década de 50.

Se analisadas as obras portuguesas indicadas como portadoras desse "sinal" brasileiro, como as que Teotónio aponta em "A influência em Portugal da Arquitectura Moderna Brasileira", perceber-se-á que estas recorrem maioritariamente ao panorama de *Brazil Builds*. É o caso do conjunto habitacional da Avenida Infante Santo (Lisboa, 1955) de Alberto José Pessoa, Hernâni Gandra (1914-1988) e João Abel Manta (n. 1928)⁶⁵. São projectos dominados por uma linguagem internacional *generalista* ou *corrente*, sem qualquer compromisso com a tradição ancestral que, quer, no Brasil, a Pampulha de Niemeyer sugeria quer, em Portugal, o Inquérito ajudará a padronizar.

⁶⁴ Gropius, José Luis Sert, Alvar Aalto, Ernesto Nathan Rogers, Oswaldo Bratke, Reidy, Lourival Gomes Machado. "Acta do Júri Internacional de Premiação da IIª Exposição da IIª Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo". *Arquitectura*, nº 52, Fevereiro/Março 1954, p. 12.

⁶⁵ Nuno Teotónio Pereira. "A Influência em Portugal da Arquitectura Moderna Brasileira". *Op. Cit.*, p. 305.

ARQUITECTURA POPULAR EM PORTUGAL, 1961, PERA, SILVES.

Em 1955 as equipas de levantamento começam a percorrer o país com um objectivo bem traçado: "Do estudo da Arquitectura popular portuguesa podem e devem extrair-se lições de coerência, de seriedade, de economia, de engenho, de funcionamento, de beleza... que em muito podem contribuir para a formação dum arquitecto nos nossos dias"⁶⁶. Távora, Rui Pimentel e António Menéres integram a equipa do Minho; Octávio Filgueiras (1922-1996), Arnaldo Araújo e Carlos Carvalho Dias, a de Trás-os-Montes; Keil do Amaral, José Huertas Lobo (1914-1987) e João José Malato, a das Beiras; Teotónio, António Pinto de Freitas e Francisco da Silva Dias (n. 1930), a da Estremadura; Frederico George (1915-1994), António Azevedo Gomes e Alfredo da Mata Antunes, a do Alentejo; e finalmente, Artur Pires Martins, Celestino de Castro e Fernando Torres (n.1922), a do Algarve. Na retaguarda, a dúvida: "Não existirá (..) qualquer coisa de comum, especificamente portuguesa?"⁶⁷. E uma convicção: "Cremos que sim (...), qualquer coisa do carácter da nossa gente, revelado nos edifícios que constrói – qualquer coisa difícil de definir com rigor" mas que não se determina em "feitos"⁶⁸. Trata-se de travar a progressão do discurso nacionalista que

⁶⁶ *Arquitectura Popular em Portugal. Op. Cit. p. xiv.*

⁶⁷ *Arquitectura Popular em Portugal. Op. Cit. p. xi.*

⁶⁸ *Idem.*

perturba a evolução natural na cultura arquitectónica no país, como se lamenta Ernâni Nunes Soares, ainda no âmbito do Congresso de 1948:

*Temos tido ultimamente oportunidade de fazer tanta boa obra que em virtude dessa defesa de carácter de uma arquitectura nacional, tem sido adulterada e diminuída, que não pode deixar de ser com mágoa e arrependimento que reconhecemos o caminho errado para que temos sido atirados, praticamente sem nos defendermos*⁶⁹.

Teotónio testemunha: "Em mim, e nos participantes do [Inquérito] teve muita força, essa procura de autenticidade como lição e como argumento para fazer arquitectura contemporânea em Portugal"⁷⁰. Em causa está a protecção do arquitecto moderno das limitações estéticas que exigem um "aportuguesamento" das formas arquitectónicas.

*Tem-se admitido e proclamado que as construções antigas do nosso país podem e devem servir de inspiração para os arquitectos de hoje e que o seu portuguesismo se revelará tanto mais intenso e louvável quanto mais directamente se inspirarem num certo número de elementos e de aspectos, tidos e havidos por mais portugueses. Ideia simpática, mas ingénua!*⁷¹

O Inquérito nasce, portanto de um propósito moralizador, que permite emendar o "desvio" português a partir do conhecimento das suas própria raízes. Com a sua concretização, abre-se a possibilidade de introduzir uma impressão de "localidade" na obra moderna portuguesa que, existindo já latente em alguns trabalhos, ficará sob sufrágio de um conjunto cada vez maior de profissionais. As relações de conteúdo entre a pequena amostragem de reminiscências vernáculas que se reúnem em *Brazil Builds* e a atenção exclusiva às realizações populares, colocando de fora os casos de "feição erudita ou erudizante"⁷², do Inquérito, são obviamente diferenciadas. No primeiro funciona como prova que obra nova e obra do passado são *em essência a mesma coisa*, parafraseando Lúcio Costa. No último, as realizações populares funcionam como peça de avaliação no exercício coevo do moderno. Abeirando-se da raiz visceral do povo português que habita a "metrópole", o Inquérito está próximo do que Joaquim Cardozo propõe em "Arquitetura Popular no Brasil", artigo publicado em 1956, na revista *Módulo*. Aqui identifica-se a presença e o desenvolvimento de uma cultura paralela, pobre em recursos, todavia criativa: "Como tôdas as artes populares, a arquitetura também é rica de sugestões, de ritmos e de invenções, oferecendo características bem nítidas e positivas"⁷³. Já não é apenas a arquitectura histórica,

⁶⁹ Nunes Soares. "Da Função do Arquitecto e dos factores que Intervêm na sua Orientação". *I Congresso Nacional de Arquitectura*. Lisboa: Sindicato Nacional dos Arquitectos, 1948, p. 21.

⁷⁰ Nuno Teotónio Pereira. Depoimento a Ana Vaz Milheiro, 10/02/2006

⁷¹ *Arquitectura Popular em Portugal*. Op. Cit. p. xiv.

⁷² *Arquitectura Popular em Portugal*. Op. Cit. p. xv.

⁷³ Joaquim Cardozo. "Arquitetura Popular no Brasil". *Módulo*, nº5, Setembro 1956, p. 21.

aquela para o qual o homem moderno deve olhar, mas também se deve inclinar perante as manifestações do carácter popular. As construções descritas por Cardozo são tão precárias quanto as que os portugueses encontram.

Com o Inquérito ainda, Portugal coloca-se no mesmo patamar de complexidade que transforma então as diversas culturas modernas internacionais. Que deva parte dessa descoberta ao Brasil, é facto hoje aceite pela historiografia portuguesa. Ainda em 1947, Teotónio dirigia-se nestes termos a Niemeyer: "Contemplamos com orgulho de irmãos a marcha irresistível – e triunfal do vosso movimento renovador, com obras cada vez mais numerosas e perfeitas, criando uma Arquitectura bem autêntica – e por isso mesmo original – ligada ao Povo, enraizada na Terra e compassada à Época"⁷⁴.

Apesar das contradições que o projecto moderno atravessou, a ligação com a realidade mais profunda do país que, pela parte portuguesa, o Inquérito concretizará, está ao alcance dos brasileiros mais cedo, através da aventura que *Brazil Builds* sinaliza. E tanto *Brazil Builds* como o Inquérito, testemunham uma arquitectura, um povo, uma cultura e um património que, independentemente de ser erudito ou popular, histórico ou moderno, tem vindo actualmente a desaparecer. Nos dois, Modernidade, História e Tradição, entrecruzam-se nas suas diferenças e particularidades, impondo-se enquanto valores universais. Ambos anunciam uma transformação profunda desencadeada a partir da própria cultura moderna.

BIBLIOGRAFIA CITADA

"A Arquitectura Brasileira". [Ecos e Comentários]. *Arquitectura*, nº 19, Janeiro 1948, p. 23.

Arquitectura Popular em Portugal. Vol. 1 e 2. Lisboa: Sindicato Nacional dos Arquitectos, 1961.

ARTIGAS, João Vilanova. "A Semana de 22 e a arquitetura". [Módulo, nº 45, Março/Abril, 1977]. In: Xavier, Alberto [org.]. *Depoimento de uma geração - arquitetura moderna brasileira*. São Paulo: Cosac & Naify, 1987, 2003, pp. 275-277.

"Bloco de habitações na praia da Gávea – Brasil". *Arquitectura*, nº 41, Março 1952, pp. 8-9.

BONITO, Mário. "Regionalismo e Tradição". *I Congresso Nacional de Arquitectura*. Lisboa: Sindicato Nacional dos Arquitectos, 1948, pp. 42-53.

CARDOZO, Joaquim. "Arquitetura Popular no Brasil". *Módulo*, nº5, Setembro 1956, pp. 20-22.

COSTA, Lúcio. "O Arquitecto e a Sociedade Contemporânea". *Arquitectura*, nº47, Junho 1953, pp. 7-10/19.

⁷⁴ Nuno Teotónio Pereira. Carta ao arquitecto Oscar Niemeyer Soares. 16/02/1947.

FERNANDEZ, Sergio. *Percurso - Arquitectura Portuguesa 1930/1974*. Porto: Serviço Editorial da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1988 [1ª edição (do autor) 1985].

GOODWIN, Philip L., SMITH, G.E. Kidder. *Brazil Builds - Architecture New and Old 1652-1942*. New York: The Museum of Modern Art, 1943.

GROPIUS, Walter, SERT José Luis, AALTO, Alvar, ROGERS, Ernesto Nathan, BRATKE, Oswaldo, REIDY, Affonso, MACHADO, Lourival Gomes. "Acta do Júri Internacional de Premiação da IIª Exposição da IIª Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo". *Arquitectura*, nº 52, Fevereiro/Março 1954, pp.10-13.

LEVI, Rino. "A Arquitectura é uma Arte e uma Ciência". *Arquitectura*, nº36, Novembro 1950, pp. 2-3/8.

MARTINS, João Paulo. "Arquitectura Moderna em Portugal: a difícil internacionalização. Cronologia". In: Tostões, Ana [coordenação]. *Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970*. Lisboa: IPPAR, 2004, pp. 156-171.

PALLA, Victor. "Lugar da Tradição" de. *Arquitectura*, nº 28, Janeiro 1949, pp. 4-5.

PALMA, Cândido. "Perspectivas da nossa Arquitectura". *Arquitectura*, nº32, Agosto/Setembro 1949, p. 7.

"O Pintor Bule Marx e os seus jardins". *Arquitectura*, nº52, Fevereiro/Março 1954, p. 22-23.

PORTAS, Nuno. "Neoliberty". ["Das revistas estrangeiras"]. *Arquitectura*, nº 65, Junho 1959, p. 54.

PEREIRA, Nuno Teotónio. Carta ao arquitecto Oscar Niemeyer Soares. 16/02/1947 [manuscrito].

PEREIRA, Nuno Teotónio. "A Influência em Portugal da Arquitectura Moderna Brasileira". *Escritos*. Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto Publicações, 1996, pp. 298-305.

VASCONCELLOS, Maurício de. "Habitação Rangel de Lima – Av. do Aeroporto, Lisboa". *Arquitectura*, nº 75, Junho 1962, p. 6.

SANCHEZ, Sebastião Formosinho. "A Arquitectura Moderna Brasileira, Arquitectura Moderna Portuguesa". [Cartas de Leitores]. *Arquitectura*, nº 29, Fevereiro/Março 1949, p. 17.

SOARES, Ernâni Nunes. "Da Função do Arquitecto e dos factores que Intervêm na sua Orientação". *I Congresso Nacional de Arquitectura*. Lisboa: Sindicato Nacional dos Arquitectos, 1948, pp. 17-23.

SOUSA, Wladimir Alves de. "Arquitectura Contemporânea no Brasil". *Arquitectura*, nº53, Novembro/Dezembro 1954, pp.18-22.

TAINHA, Manuel. "Cidades Universitárias – Realizações e tendências actuais". *Arquitectura*, nºs 55-56, Janeiro/Fevereiro, 1956, pp.14-27.

TÁVORA, Fernando. "Entrevista" a Mário Cardoso. *Arquitectura*, nº 123, Setembro/Outubro 1971, pp. 150-154.

TOSTÕES, Ana. *Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50*. Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto Publicações, 1997.

WISNIK, Guilherme. *Lúcio Costa*. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001.

DEPOIMENTOS

Foram recolhidos testemunhos dos arquitectos: Alzina de Menezes (01/08/2001); Formosinho Sanchez (Setembro 2002); Nuno Teotónio Pereira (02/11/2003 e 10/02/2006); Álvaro Siza (Janeiro 2006).

AGRADECIMENTOS: arq. Jorge Nunes.